

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FLORITA K. OBEDA

Master Teacher I

San Francisco Elementary School

Division of Rizal

“MGA PAYO SA KABATAAN”

Kabataan ngayo'y kailangang gabayan
Mga kilos at gawi dapat nating alalayan
Sa mga magulang, sila'y ating bantayan
Kinabukasan nila'y inyong subaybayan

Dapat nilang piliin grupong sasamahan
Hindi lahat ng kasama tunay na kaibigan
Makakaiwas sila sa mga kapahamakan
Kung laging uuriin kanilang kasamahan

Kung mabubulid sa bisyo ikaw'y umiwas
Iyong pagkatao wala namang mababawas
Sundin ang mg autos maging mga bataas
Paghandaan mo ang darating na bukas

Tumuklas ng kaalaman ikaw'y mag-aral
Punuin ang isipan ng mga gintong aral
Pakinggan mong lagi itong mga pangaral
Sundin silang lahat sa iyong nagmamahal

Kung hindi susunod ikaw'y mapapahamak
Sa Diyos isangguni ang iyong mga balak
Sa pahamak makakaiwas di ka mahahatak
Babauinin mong lagi ang pusong may galak